

INSTITUTO IGARAPÉ
a think and do tank

DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES PARA LA AMAZONÍA DESDE LA VOZ DE MUJERES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL MEDIO AMBIENTE

Brasil

Índice

Introducción	1
Las Amazonías en la Amazonía	3
Metodología	5
Los Desafíos Desde su Perspectiva	6
Identidad, Inclusión y el Estado	7
La Centralidad de la Lucha por el Territorio	10
La Mujer Amazónica	14
Mujeres Defensoras Proponen Soluciones	17
Referencias Bibliográficas	21
Notas finales	24

Introducción

“La injusticia social, la desigualdad económica, la distancia cultural, el patriarcado y el capitalismo voraces, así como la propia dimensión geopolítica que constituye la Amazonía en relación con el mundo – colocándonos en la periferia geográfica – me hizo querer caminar allí y plantar mis pies.”

- Defensora residente en la Amazonía urbana

“La Amazonía no es solo agua, solo pescado, solo árboles. Hay personas.”

- Defensora residente en un quilombo en la Amazonía forestal bajo presión

“Cuando una mujer nace en la Amazonía, nace una defensora.”

- Defensora residente en una reserva agro extractivista en la Amazonía forestal bajo presión

“Mujeres, cuando se sientan solas y vulnerables, cierren los ojos, acurríquense, pongan la mano sobre la tierra, hablen con la Madre Tierra y dejen que ella escuche su clamor y escuchen lo que ella les dice. Escuchen el viento, escuchen el bosque, escuchen los ríos, escuchen los pájaros cantar, escuchen a todos nuestros ancestros que están en medio del bosque, que ya se han ido y están cuidando de nosotros. Y entonces sabrán que su voz resonará, no tengan miedo, no teman hablar, expresar opiniones, sugerencias, exponer sus críticas. Nosotras, las mujeres indígenas, somos el cambio en este mundo. Pueden estar seguras de eso, que tenemos una red que envuelve a todas esas mujeres y no estamos solas. Siempre estamos juntas, sosteniendo la mano de la otra.”

- Defensora residente en Tierra Indígena en la Amazonía forestal

En la Amazonía, las mujeres enfrentan un doble desafío. Por un lado, las expectativas sociales respecto a su papel en la sociedad; por el otro, los riesgos y vulnerabilidades que la multiplicidad de identidades a las que pertenecen puede generar. Estas expectativas impactan considerablemente la forma en que ellas perciben y enfrentan los desafíos que las rodean. Al mismo tiempo, estas identidades relacionadas con el contexto regional en que viven y otros marcadores sociales – como edad, clase social, orientación sexual, identidad de género,¹ raza, etnia, religión, entre otros – agregan experiencias únicas y riesgos específicos. El conjunto de vivencias de estas mujeres no puede, por lo tanto, ser generalizado, lo que las coloca en una posición clave para proponer soluciones. Este trabajo (1) busca identificar la visión de las mujeres amazónicas sobre su territorio y sus desafíos, así como (2) destacar las soluciones que ellas proponen, considerando sus peculiaridades y diversidad.

Para la construcción de esta visión, se escuchó a 23 mujeres comprometidas en la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente entre octubre de 2022 y abril de 2023. También se realizó un grupo focal en Marabá (PA) en diciembre de 2022. Basándonos en este ejercicio de escucha, recolección y sistematización de la información, además de revisión bibliográfica relacionada, llegamos a las siguientes conclusiones:

- Las defensoras tienen una conexión profunda con su territorio. Este vínculo trasciende la noción de posesión como propiedad y asume una relación espiritual de codependencia, sustento y protección. Esta relación está particularmente presente entre los pueblos tradicionales, como los indígenas y quilombolas,² pero es una percepción constante entre todas las entrevistadas y participantes del grupo focal, incluso las que viven en áreas urbanas. El territorio es, así, parte intrínseca de su identidad. Y es en la defensa de este espacio, ya sea por los derechos humanos, la preservación ambiental o la protección de la biodiversidad, donde se movilizan y actúan políticamente.
- Las mujeres que viven en la Región Amazónica enfrentan desafíos comunes, pero la complejidad de estos desafíos se intensifica con la intersección con otras identidades y especificidades regionales, especialmente en lo que se refiere a la disponibilidad, acceso y calidad de los servicios ofrecidos.
- Las áreas bajo presión debido al ecosistema de crímenes ambientales presentan desafíos adicionales, ya que la violencia o la amenaza son herramientas frecuentemente empleadas por aquellos que cometen ilícitos. El impacto de este ambiente hostil se siente en los cuerpos de las mujeres amazónicas, ya sea por la normalización de la violencia en sus comunidades o por el uso directo de esta violencia como forma de coacción.
- Las mujeres y las organizaciones lideradas por ellas desempeñan un papel fundamental en la resistencia contra estas violencias, en la protección del bioma y en la promoción de prácticas sostenibles de subsistencia, producción y consumo, que son factores determinantes en la mitigación del cambio climático.³ Sin embargo, hay poco reconocimiento y apoyo a estas iniciativas.
- Las mujeres son sometidas a numerosas formas específicas de violencia debido a su activismo y a los roles de género vinculados a ellas. Aquellas que no se limitan a un papel en el ámbito privado y actúan públicamente contra la expropiación del bosque, sus riquezas y la violación de los derechos de los pueblos locales son las más afectadas. Según las defensoras entrevistadas por el Instituto Igarapé, el 51% de aquellas que actúan en la Amazonía brasileña informaron haber sufrido algún tipo de violencia⁴ – desde agresiones físicas y psicológicas hasta violencia doméstica y sexual. Entre 2012 y 2022, 36 defensoras fueron asesinadas,⁵ la mayoría en conflictos de tierras en los cuales la identidad del agresor frecuentemente permanece incierta.

El informe está dividido en cuatro partes. En la primera, abordamos el contexto de la Amazonía brasileña donde esta investigación fue desarrollada. En la segunda, explicamos la metodología utilizada para este proceso de escucha. En la tercera, destacamos los riesgos y desafíos señalados por las defensoras que participaron en la investigación. Y, finalmente, describimos las soluciones sugeridas por estas mismas mujeres con recomendaciones sobre cómo la incorporación de una perspectiva de género en los debates sobre el desarrollo sostenible en la región es esencial para navegar el contexto del cambio climático y promover la paz y la estabilidad.

Las Amazonías en la Amazonía

Para comprender los desafíos específicos enfrentados por mujeres defensoras amazónicas, es fundamental entender el territorio Amazonía;⁶ la relación de las poblaciones locales con él; y cómo la identidad amazónica puede traer riesgos y desafíos adicionales para ciertos grupos, en especial para mujeres pertenecientes a comunidades tradicionales.

Aunque la Amazonía siempre ha sido objeto de fascinación e impulsado iniciativas públicas y privadas de exploración – no siempre con impactos positivos –, la región ha estado recibiendo creciente atención en el escenario internacional. En tiempos de emergencia climática, la mayor selva tropical del mundo desempeña un importante papel en la regulación climática. Contribuye a crear condiciones climáticas favorables, tanto a escala regional como global, por medio del mecanismo hidrológico que libera agua en la atmósfera a través de sus plantas y ríos.⁷ En este contexto, Brasil ocupa una posición privilegiada, ya que alberga por sí solo el 64% de toda la Amazonía. Esto equivale a cerca de 5 millones de kilómetros cuadrados (el 59% del territorio nacional),⁸ 20% de la biodiversidad mundial, 20% de los reservorios globales de agua dulce⁹ y una población de más de 190 pueblos indígenas¹⁰ y otras comunidades tradicionales, incluyendo quilombolas y ribereños.¹¹ Al mismo tiempo, es justamente en esta región del país donde se concentra el 59% de todos los conflictos de tierra registrados en Brasil en 2022.¹² Cuatro de los cinco estados con el mayor número de conflictos de tierra están en la Amazonía Legal. El impacto de estos conflictos en las poblaciones locales es enorme y desproporcionado, en el caso de las mujeres.

Pero ¿dónde ocurren estos conflictos y por qué? En realidad, la región amazónica brasileña es tan diversa como grande, y existen diferencias socioeconómicas y naturales relacionadas principalmente con la cobertura vegetal que impactan la incidencia de estos conflictos.¹³

La región conocida como Amazonía forestal, que corresponde al 39% del territorio de la Amazonía brasileña (principalmente en el estado de Amazonas y norte de Pará), es donde se observan menos conflictos. Esta región es menos poblada y presenta el menor índice de deforestación, con solo el 5% de la cobertura forestal deforestada. Por otro lado, la Amazonía forestal bajo presión, que abarca el 29% del territorio, es uno de los principales escenarios de conflictos. Esta región tiene el 75% de la selva preservada, pero enfrenta disputas y, consecuentemente, un proceso acelerado de deforestación, extracción ilegal de madera, minería de oro y apropiación ilegal de tierras.

También está la Amazonía deforestada, que engloba el 11% de la Amazonía legal y que ha perdido más del 70% de su selva original, siendo estas áreas muchas veces subutilizadas o abandonadas, con excepción de las Áreas Protegidas.¹⁴ Existe además la Amazonía no forestal,¹⁵ que corresponde al 21% del territorio y está concentrada en Mato Grosso, Tocantins y Roraima. Esta región está predominantemente ocupada por vegetación de cerrado¹⁶ y campos naturales. Y, finalmente, la Amazonía urbana, que se caracteriza por grandes ciudades y es el hogar del 76% de la población local.

El ecosistema de crímenes ambientales en la Amazonía¹⁷ y la presión ejercida por economías lícitas generan impactos diferentes en cada una de estas regiones y amenazan la paz y la seguridad locales.¹⁸ Bajo el pretexto del desarrollo económico, grandes emprendimientos

justifican los desplazamientos e invasiones de tierras, además de la paralización de la demarcación de los territorios, la deforestación continua y la contaminación de los ríos.¹⁹ Este escenario, combinado con la disputa por los recursos locales y la explotación resultante del complejo ecosistema de crímenes ambientales —que incluye minería ilegal, apropiación ilegal de tierras, tráfico de animales y presencia de facciones de narcotraficantes—, pone en riesgo las condiciones de vida de las poblaciones locales. Además, el impacto es especialmente severo y diferenciado para las mujeres. Este panorama se intensificó con el retroceso de la democracia en Brasil en los últimos cuatro años, que comprometió la capacidad de las instituciones para combatir los crímenes ambientales.²⁰

En 2022, se registraron 926 conflictos de tierra y 128 conflictos de agua en la Amazonía.²¹ En este contexto, hubo 34 asesinatos, 87 intentos de asesinato y 123 amenazas. De las 34 muertes registradas, cinco fueron mujeres (15%). Pará, Maranhão y Amazonas concentran el 56% de los conflictos de tierra y agua de la región.²² Rondônia y Maranhão lideran el ranking de asesinatos, con siete vidas perdidas en cada uno. Datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) indican que los pueblos indígenas son los más afectados, con un 38%, seguidos de los sin tierra, con un 20%, y ambientalistas, con un 9%.

Un análisis realizado por el Instituto Igarapé reveló que, solo entre 2012 y 2022, ocurrieron 765 ataques a mujeres en la Amazonía Legal²³ debido a conflictos agrarios, la mayoría en forma de amenazas de muerte. Esta cifra incluye casos de intimidación, detención, intentos de asesinato y el asesinato de 36 mujeres. La mayoría de los agresores son ocupantes ilegales de tierras y terratenientes. Los casos están concentrados en los estados de Pará, Maranhão y Rondônia, especialmente en los municipios de Altamira (PA), Formosa da Serra Negra (MA) y Porto Velho (RO).

Es evidente que la violencia es parte de la vida cotidiana de la población local, especialmente en áreas bajo presión y en los grandes centros urbanos. Sin embargo, el impacto de esta violencia en las mujeres a menudo es menos visible y, a veces, ni siquiera se cuantifica. Las bases de datos públicas estatales y nacionales sobre violencia contra mujeres suelen carecer de datos desglosados y detalles geográficos. No hay registros sistemáticos de violencias cometidas contra mujeres defensoras, lo que no significa que no sufran violencia. Los tipos de violencia que más afectan a las mujeres en la región son a menudo silenciosos y frecuentemente no son considerados adecuadamente por los programas de protección.²⁴

Además de la violencia derivada de la disputa y protección del territorio, estas mujeres enfrentan otro tipo de violencia derivada de la desigualdad de género y de los impactos que sufren al desafiar los roles de género tradicionales. De hecho, estas mujeres no son solo supervivientes de la violencia. Desempeñan un papel central en la preservación del medio ambiente, en la defensa de los derechos y en la mitigación del cambio climático.²⁵ Al igual que la violencia que enfrentan, su contribución no es debidamente reconocida ni documentada.

Con el objetivo de sacar a la luz estas tendencias silenciosas, este estudio trajo elementos esenciales recopilados a partir de conversaciones con al menos 23 mujeres defensoras. A continuación, abordaremos nuestra metodología de investigación y, luego, presentaremos su visión sobre los desafíos de sus territorios y las posibles soluciones.

Metodología

Esta investigación se basa en un enfoque participativo a partir de grupos focales y entrevistas en profundidad. El equipo del Instituto Igarapé realizó un grupo focal con ocho mujeres defensoras del medio ambiente y derechos humanos en Marabá, en el estado de Pará, el 10 de diciembre de 2022, y 23 entrevistas (11 mujeres indígenas, cinco mujeres quilombolas, cinco trabajadoras rurales y dos activistas de áreas urbanas), entre diciembre de 2022 y abril de 2023.

Para los propósitos de este estudio, nos enfocamos en mujeres defensoras, especialmente de las áreas bajo presión. Aunque no todas las defensoras entrevistadas viven en estos territorios, muchas están familiarizadas con ellos, ya sea por la proximidad geográfica, por haber sido obligadas a abandonar estas áreas en el pasado, o debido a las causas que defienden. A partir del análisis sobre la incidencia de los conflictos mencionados anteriormente y de los índices de violencia, seleccionamos los estados de Acre, Amazonas, Maranhão, Pará, Rondônia y Roraima como foco de la investigación. Sin embargo, debido a la dificultad de localizar a una defensora con el perfil adecuado y disponibilidad de tiempo para el desarrollo de esta investigación en Rondônia, ese estado no fue representado en las entrevistas realizadas.

Para la recolección y análisis de los datos, utilizamos algunas técnicas de investigación participativa, en especial el llamado diagnóstico rural participativo (PRA, por sus siglas en inglés Participatory Rural Appraisal). El principal objetivo de esta metodología es involucrar a las poblaciones locales en la formulación de soluciones para sus respectivos territorios. De esta manera, las participantes determinan juntas cuáles desafíos consideran más importantes para alcanzar el desarrollo sostenible en una determinada localidad, y, a continuación, identifican las soluciones que creen que son más adecuadas para superarlos. Tres técnicas principales fueron utilizadas para este fin:

- **Mapeo social y territorial:** Esta técnica consiste en la caracterización de las poblaciones residentes en un determinado territorio, así como sus principales características geográficas. De esta manera, cada defensora se presentó, habló sobre el trabajo que desarrolla y describió su territorio de actuación, abordando su origen y lugar actual.
- **Clasificación de los principales desafíos:** Las entrevistadas fueron invitadas a hablar sobre los mayores desafíos de su territorio y cómo estos afectan su día a día. Al finalizar, en el contexto del grupo focal, se propuso un ejercicio de priorización, en el cual cada defensora señaló aquellos desafíos que consideraba de mayor relevancia.
- **Clasificación de las soluciones:** En esta etapa, se buscó identificar qué tipos de soluciones cada defensora creía que eran más eficaces para superar los desafíos locales. El objetivo era promover una apropiación local de soluciones efectivas para problemas comunes. En el grupo focal, se pidió a las defensoras que clasificaran por orden de prioridad las soluciones que veían con más potencial de eficacia frente a los desafíos ya identificados.

El grupo focal reunió a mujeres defensoras de diferentes territorios de Pará, incluyendo mujeres blancas, indígenas y negras, incluso quilombolas. Hubo un esfuerzo para garantizar esta diversidad. Los equipos de investigación combinaron defensoras locales, que fueron contratadas por Igarapé, con investigadoras del propio Instituto. Esta conversación fue organizada en colaboración con el Instituto Zé Cláudio e Maria (IZM), cuya presidencia es ocupada por una de las defensoras.

En cuanto a las entrevistas, estas fueron realizadas tanto por las defensoras que actúan como consultoras de Igarapé como por el equipo de Igarapé. Con el fin de garantizar la unidad metodológica, temas sobre ética de investigación, confidencialidad y seguridad fueron compartidos con las defensoras consultoras durante un seminario de investigación promovido por el Instituto Igarapé en septiembre de 2022. Un cuestionario base fue elaborado por el equipo del Instituto Igarapé y distribuido entre ellas. Todas las entrevistas realizadas por ellas fueron grabadas y los registros de audio compartidos de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos.²⁶ Posteriormente, las entrevistas fueron codificadas y analizadas utilizando una herramienta de análisis cualitativo que identificó los fragmentos más relevantes para el objetivo de esta investigación. El análisis siguiente se basa en los datos recopilados tanto en el grupo focal como en las entrevistas.

Los Desafíos Desde su Perspectiva

Las entrevistas con las defensoras revelaron una relación profunda entre su identidad y el territorio en el que viven. Ya sea la Amazonía de forma general, este macroterritorio, o el territorio amazónico específico en el que viven, con sus peculiaridades geográficas. Además, a esta identidad territorial, se añade una identidad cultural asociada a su comunidad tradicional, raza, etnia y otros marcadores identitarios. Y, por último, el género, y los roles asociados a este, añaden la última capa a la identidad de estas mujeres, influenciando su lugar y vivencia en el territorio amazónico.

“Mi relación con el territorio lo es todo, es cultural, social y política. ¿Cómo es cultural? A través de nuestras tradiciones, nuestros rituales, nuestra chamanería, nuestras plantas medicinales, nuestras parteras, nuestras curanderas. A través de todo lo que se transforma en la espiritualidad y en la ancestralidad de nuestro pueblo tupinambá. Y política porque yo soy una líder indígena. Por ser mujer, yo soy una mujer indígena que lleva a las otras mujeres hacia el movimiento. Y social: ayudamos en la escuela, en la salud y en otras cuestiones relacionadas dentro del territorio para el desarrollo y también como forma de ingreso y sostenibilidad para las familias dentro del territorio, dentro de la aldea.”

- Defensora indígena residente en la Amazonía bajo presión

De esta manera, estas identidades superpuestas, empezando por el territorio y en conjunción con las demás, influyen profundamente en los desafíos percibidos, los riesgos y vulnerabilidades enfrentados y, consecuentemente, en las soluciones propuestas.

Con base en este entendimiento, identificamos tres grandes desafíos comunes:

- Identidad, inclusión y el Estado

Este desafío refleja la dificultad del Estado para comprender y tratar las características geográficas, culturales e identitarias del territorio amazónico. Como resultado, hay una presencia limitada en la región amazónica y servicios poco inclusivos para comunidades e individuos de pueblos tradicionales de la región.

- La centralidad de la lucha por el territorio

El territorio es un elemento central de la identidad de los pueblos e individuos de la Amazonía. Por ello, los desafíos enfrentados en estos territorios impactan directamente en la propia existencia de las mujeres consultadas, con foco en la presencia de las relaciones económicas, tanto lícitas como ilícitas, que muchas veces chocan con el modo de vida y los derechos de comunidades tradicionales y de las mujeres.

- La mujer amazónica

Los desafíos enfrentados por mujeres y niñas en la región amazónica están vinculados a los roles de género y a las expectativas sociales impuestas a ellas. Además de la violencia generalizada, muchas mujeres defensoras destacaron los desafíos que enfrentan al asumir posiciones de liderazgo en una región marcada por conflictos territoriales.

Identidad, Inclusión y el Estado

La diversidad de la región amazónica conlleva desafíos estructurales inherentes a su disposición geográfica única y a su amplia representación multicultural, étnica y racial. Entre los desafíos destacados por las mujeres consultadas está la ausencia de una política de inclusión adecuada y un enfoque interseccional de las políticas públicas de la región, en particular una que comprenda y atienda los riesgos y vulnerabilidades específicos presentados por ciertos marcadores identitarios generados por mujeres que residen en ese territorio. Así, se argumenta que estos grupos tienen acceso limitado a servicios y, con frecuencia, son juzgados por sus hábitos, rituales, ropas y aspectos físicos, como cabellos y accesorios. En el caso de las mujeres negras, se menciona el prejuicio contra turbantes y cabellos estilo afro. Por otro lado, las indígenas se quejan de que hay una romantización e hipersexualización que las desacredita y afecta sus luchas.

“Suelo decir que me visto todos los días con una armadura de hierro. Porque no es fácil salir de casa con un turbante de este tamaño. No es fácil salir de casa con un collar afro. No es fácil salir de casa con una ropa colorida. No es fácil. Tengo que tener, encima o debajo de mi ropa, una armadura de hierro. A veces, me siento usando aquello que ponen en los caballos, para que miren solo hacia adelante. Y aún una horquilla que sostenga la barbilla para que no baje la cabeza. Todo esto es enfrentamiento. Yo paso por esto todos los días de mi vida.”

- Defensora residente en quilombo en la Amazonía bajo presión

Muchas participantes creen que existe una connivencia por parte del Estado con prácticas de exclusión social, reduciendo intencionadamente la provisión de servicios públicos básicos a las poblaciones rurales, especialmente cuando se trata de miembros de movimientos sociales frecuentemente estigmatizados, como el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) y el Movimiento de los Afectados por Represas (MAB). Poblaciones históricamente marginadas, como indígenas y quilombolas, se sienten excluidas de las políticas públicas del Estado. Los relatos varían desde denuncias graves de violaciones de los derechos humanos, que parecen no tener seguimiento, hasta la dificultad de obtener una segunda copia de documentos de identificación.

En el ámbito de la educación, las barreras son múltiples: la dificultad de acceso debido a una serie de factores, incluida la escasa disponibilidad de enseñanza formal en los territorios, la falta de materiales básicos para profesores y alumnos, o incluso el desconocimiento sobre la enseñanza adaptada a los modos de vida de cada población. Incluso cuando logran acceder a la educación, muchas de estas personas sienten la necesidad de unirse a movimientos estudiantiles para luchar por políticas de inclusión y por el reconocimiento cultural dentro de los ambientes estudiantiles, principalmente en las universidades, que frecuentemente son excluyentes y perpetúan visiones estereotipadas sobre los pueblos tradicionales. Hay relatos, por ejemplo, de presentaciones de danzas que fueron impedidas debido a la expresión corporal y al uso de accesorios tradicionales.

“Muchas veces solo nos escuchan como indígenas a partir del momento en que tienes un cargo, una función o un diploma, para que puedas levantar tu voz y hablar. Muchas veces los indígenas sufren y no pueden pedir ayuda, porque las autoridades tienden a cerrar los oídos y solo escuchan a una persona que tiene un estatus o prestigio social más alto para dialogar con ellos.”

- Defensora indígena residente en la Amazonía forestal

En el ámbito de la salud, se destacó la falta de respeto y consideración hacia las prácticas ancestrales, valores y creencias, que deberían ser integradas a los servicios proporcionados y a la elaboración de programas de salud. Además del desdén generalizado, dado que no hay espacios ni equipos de calidad atendiendo los diversos territorios, se mencionaron barreras adicionales que enfrentan estas poblaciones para acceder y utilizar plenamente estos servicios. Escuchamos relatos de acoso contra mujeres indígenas cuando llevan a sus hijos a los hospitales, rechazos en la emisión de certificados basados en criterios raciales y dificultades para obtener atención médica y tratamientos debido a estigmas por parte del personal de salud. Es importante destacar que, en muchos casos, algunos de estos individuos poseen identidades superpuestas, intensificando los desafíos y prejuicios, como es el caso de miembros de pueblos tradicionales con discapacidades.

Los efectos de la pandemia de Covid-19 también fueron discutidos detalladamente por las participantes. Brasil fue uno de los epicentros de la crisis de salud global y, con un gobierno que despreció medidas de eficacia científica comprobada, el país registró uno de los mayores números de muertes por la enfermedad. La Región Amazónica y, en particular, los pueblos tradicionales, fueron afectados de manera desproporcionada. Además de la demora en el acceso a la atención y a la información básica sobre prevención, muchos no pudieron recibir de manera oportuna la ayuda de emergencia y enfrentaron riesgos elevados al buscar medios de subsistencia para sus familias. A esta situación se suman los impactos en la salud mental, dada la alta incidencia de suicidios entre los indígenas y la ausencia de una política pública específica para abordar este problema.

“El peor gobierno de Brasil ocurrió junto con la pandemia. Parecía un huracán que va devastando todo. Yo fui la primera persona que tuvo Covid en la comunidad y fui atendida por un médico cubano en la CONAQ.²⁷ La comunidad era la única que tenía celular, entonces las personas venían y la Covid-19 se fue propagando. Fue necesario hacer una barrera sanitaria, fuimos el primer territorio en hacer eso. Nos quedamos desde el día 14 de abril hasta el día 1 de julio con el territorio cerrado, sin ningún caso de Covid dentro del territorio. Fue una lucha por la supervivencia, no solo para no contraer Covid, porque nos quedamos sin acceso a alimentos. Era o recolectar alimentos y venderlos para alimentar a su familia y contraer Covid, o pasar hambre y no infectarse. Pasaba día y noche explicando la ayuda de emergencia, creando correos electrónicos, dando celulares, acceso a chips, todo.”

- Defensora residente en un quilombo ubicado en la Amazonía bajo presión

Otro tema muy debatido fue la violencia obstétrica y la alta mortalidad materna e infantil en áreas específicas señaladas por las participantes. Estas áreas son vistas como ejemplos de la negligencia del Estado con la salud de la mujer y del prejuicio contra los pueblos tradicionales. El equipo de investigación del Instituto Igarapé recibió un dossier detallando decenas de casos de muertes de madres y bebés en una maternidad en el municipio de Marabá. Desde entonces, varias noticias sobre el tema fueron publicadas en la prensa.²⁸

Aún en la línea de señalar la negligencia por parte del Estado, entre los desafíos más destacados por las participantes está la ausencia del debido proceso legal en varios casos en los que se involucró al poder público en episodios relacionados con masacres, contaminación por agroquímicos, asesinatos y amenazas, entre otros.

“Y esas muertes en las que no ves a ninguno de los ejecutores de los crímenes detenidos, mucho menos al instigador. No ves al gobierno del estado posicionarse, dar una entrevista diciendo ‘trabajaremos en las investigaciones para esclarecer todos los crímenes contra los líderes indígenas y quilombolas en este estado, para que sus instigadores sean castigados, así como sus ejecutores’. Nunca. El gobierno no se posiciona. Ante una situación así, es un gobierno que está de acuerdo con lo que está sucediendo. Desafortunadamente, esa es nuestra realidad.”

- Defensora residente en un quilombo ubicado en la Amazonía bajo presión

Además del desafío general de lidiar con la presencia constante del crimen organizado, existen otros problemas, como la escasez de Delegaciones Especializadas en Atención a la Mujer (DEAMs) que funcionen las 24 horas, la ausencia de la Policía Federal en las fronteras y territorios tradicionales, y la necesidad de un tratamiento más adecuado por parte de los profesionales de seguridad pública a víctimas y agresores que sean miembros de los pueblos tradicionales

Muchos de los desafíos mencionados por las mujeres entrevistadas se refieren a la dificultad del Estado brasileño en proveer servicios esenciales a una población marcadamente multicultural, que está inserta en un territorio con especificidades geográficas que imponen desafíos adicionales. El Estado ya enfrenta dificultades para alcanzar a toda su población, incluso en centros urbanos del sureste del país. Sin embargo, es importante resaltar que los relatos aquí destacados enfatizan el choque entre un Estado occidentalizado y las culturas tradicionales locales. Hay una aparente incapacidad para implementar políticas inclusivas, comprometiendo la realización de las funciones básicas del Estado y que están en el centro de sus obligaciones constitucionales.

La Centralidad de la Lucha por el Territorio

La presión existente en la Amazonía no es reciente. Sin embargo, el escenario actual, marcado por graves y recurrentes violaciones al bioma amazónico en un momento en que el mundo busca un consenso en pro de una coexistencia más sostenible en el planeta, ofrece la oportunidad de escuchar a una parte de la población frecuentemente ignorada. Los desafíos relacionados con el territorio van más allá de la presencia de grupos ilegales y de la disputa por recursos. Incluyen el tratamiento del territorio de la Amazonía como un bien a ser comercializado, desconsiderando la relación ancestral de los pueblos tradicionales y locales con ese territorio.

“Para nosotros, los pueblos indígenas, nuestro territorio – que llamamos territorio, que es nuestro bioma y puede ser cualquiera de los seis biomas – es nuestra vida. Nuestra Madre. Es parte de nosotros, es una extensión de nuestro cuerpo. Entonces, cada vez que queman el territorio, que deforestan el territorio, es como si estuvieran quemando nuestros cuerpos. Cuando colocan balsas de minería en los ríos, es como si estuvieran obstruyendo nuestras venas. Y nos sentimos tan pertenecientes al territorio que por eso siempre andamos con nuestros adornos, con nuestras semillas, con nuestras plumas, porque es un recuerdo de nuestro territorio, de que somos parte de nuestro territorio. No importa donde estemos, puedo estar en Bahía, puedo estar en São Paulo, puedo estar en Río de Janeiro, puedo cruzar el océano y estar en Europa, pero sé que tengo un territorio. Sé a dónde tengo que volver, lo que estoy haciendo y lo que estoy defendiendo.”

– Defensora indígena residente en la Amazonía urbana

Dentro de este contexto, quedó claro que las mujeres amazónicas han desempeñado un importante papel al hablar sobre derechos, regularización de tierras y preservación en los territorios. Ya sea en campamentos relacionados con la reforma agraria, en grupos de mujeres de pueblos tradicionales, colectivos dedicados a la agricultura sostenible y agroforestería, o a través de organizaciones de la sociedad civil,²⁹ estas mujeres han sido voces activas. Creen que la información, la educación y la articulación entre las personas que viven en el territorio pueden contribuir a la transformación de la relación depredadora con el territorio amazónico, en general.

Sin embargo, ellas relatan que han enfrentado cada vez más riesgos, tanto individualmente como colectivamente. Según ellas, los agresores buscan formas de expulsar a las familias de los territorios e imponer miedo en los miembros de las comunidades, para disuadirlos de liderar la lucha por la tierra. En situaciones de confrontación directa, los territorios son invadidos y quemados, resultando

en la destrucción de las plantaciones y casas, junto con todas las ropas, alimentos, teléfonos móviles, documentos y demás pertenencias valiosas de las familias. Aún más preocupante es que familias enteras, incluyendo niños, mujeres embarazadas y ancianos, así como sus animales de compañía, enfrentan amenazas, agresiones físicas e incluso asesinatos. En sus testimonios, las defensoras revelan el miedo vivido, citando intimidaciones que varían desde amenazas de atropello hasta disparos frente a las iglesias que frecuentan, y, en el caso específico de las facciones, la presentación de imágenes perturbadoras como un corazón aún latiendo.

“Cuando nosotras, las mujeres, nos manifestamos contra la minería, nos sentimos amenazadas por exponer nuestros pensamientos en la sociedad. Especialmente cuando tenemos voz en los movimientos sociales, como activistas.”

- Defensora indígena residente en la Amazonía forestal

“Cuando no te sometes, puedes correr riesgos, dependiendo de cómo te posicionas en ciertos temas que son conflictivos, principalmente los que involucran grandes proyectos. (...) Son momentos tensos, en los que te posicionas y, de repente, puedes encontrarte en una situación de amenaza, de intento de silenciamiento (...) Me siento valiente, pero no me siento segura (...) Soy una persona muy cautelosa y consciente de que toda lucha debe tener una estrategia, debe tener un norte, un rumbo. Las cosas no son aleatorias. Hay que pensar en tu seguridad y en la de los demás. No puedes ser irresponsable. La militancia exige de nosotros una coherencia muy grande y soy consciente tanto de ese riesgo, de la inseguridad, de no sentirme segura, como también de que tengo que ser responsable porque mi acto, mi posición, puede afectar la vida de otras personas, incluso de mi familia. Entonces, siempre tengo que hacer valoraciones sobre mis actitudes, sobre mis militancias.”

- Defensora residente en un quilombo ubicado en la Amazonía bajo presión

La actuación de terratenientes, usurpadores de tierras y ocupantes ilegales, incluso por medios ilícitos, es notoria, especialmente ante la ausencia de un marco normativo de protección adecuado. Operan frecuentemente al margen de la ley, “aterrorizando a la población local como forma de expulsarla de sus territorios”. Este es uno de los aspectos más destacados de la realidad amazónica, evidenciando las amenazas enfrentadas por sus comunidades. Las mujeres, en particular, enfrentan desafíos desproporcionados y específicos en este contexto. Según las participantes de la investigación, hay una relación intrínseca entre “grandes propiedades y violencia”, ya que el enfrentamiento entre defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente y los terratenientes ocurre en gran parte debido a la falta de regulación territorial que asegure los derechos de los pueblos tradicionales, y la posesión de la tierra para economías sostenibles en armonía con la selva.

“Lo que más hay es conflicto con terratenientes y matones. Hay que concientizar a la comunidad de que el terrateniente no es amigo. Hice incluso un seminario para hablar de justicia ambiental. (Que no existe, lo que existe es racismo ambiental). Hablar de esto en los territorios, causando impacto, trae riesgos (se habla de nosotros). Y ellos tienen armas de fuego. Pero nosotros tenemos sabiduría. Que es peor que un arma de fuego.”

- Defensora residente en un quilombo en la Amazonía bajo presión

“En aquella época, yo y un compañero estábamos a cargo del campamento. Hui sola, mis hijos huyeron después y solo quedó la más pequeña en la cuna, a quien apuntaron con un arma. Cuando iba a correr, dijeron ‘perdiste’, pero no sabían quién era yo. Pensaron que era una persona común y me dejaron ir. Compañeras intentaron recoger a mi hija y ellos amenazaban con tirarla dentro de la camioneta en llamas donde estaban tirando a los animales. Decían que no entregarían a la niña si no era a la madre. Empujaban a las mujeres. Pero un alumno logró salvar a mi hija, cubriéndole la cabeza con un pañuelo y corriendo. Intenté regresar para recoger a mi hija, hacer el intercambio, dar mi vida por la de ella, pero los compañeros no me dejaron. Dijeron que no podrían salvarla de ese grupo de hombres armados. Creo que ese fue el momento más difícil de la lucha por la tierra. Esto nos coloca en otro contexto, porque nosotras, las mujeres, somos colocadas en otro lugar. Estamos en la confrontación, pero somos madres, esposas. Cuando vemos a uno de nuestros hijos siendo amenazado de muerte, no lo olvidamos fácilmente.”

- Defensora residente en la Amazonía deforestada

En la Amazonía, mujeres fuertes emergen como líderes en los movimientos por la tierra, sirviendo de ejemplo para otras defensoras. Ellas creen que luchar por el derecho a la tierra va más allá de los intereses individuales, familiares y comunitarios. Para ellas, es fundamental poner fin a las diversas desigualdades en la Amazonía y, para ello, es necesario romper con la estructura agraria existente. Sostienen que las familias necesitan organizarse para reclamar colectivamente la no comercialización de la tierra, ya que creen que la tierra no debe ser una mercancía, sino un bien común que debe servir al bien colectivo e integrar la identidad de las personas.

“Cuando defiando mi territorio, lo estoy defendiendo por mí, porque es mi territorio, pero también lo estoy defendiendo por mi hijo, por mis nietos que vendrán, por mis sobrinos que están allí y los que aún van a nacer. Entonces, necesito hacerlo de una manera que, cuando ellos lleguen, encuentren el territorio, y que no tengan que pasar por las mismas luchas que yo estoy pasando. No quiero estar siempre en la lucha. Quiero un día volver a casa y no tener una valla que cruzar. Quiero un día volver a casa y que el arroyo no esté seco porque el cultivador de arroz ha tomado el agua. Quiero un día volver a casa y comer el pescado que está en el arroyo sin envenenamiento. No quiero esta lucha para siempre. Es por eso que estoy aquí hoy, que me mantengo.”

- Defensora residente en un quilombo en la Amazonía bajo presión

A los ya conocidos desafíos se suma el aumento de la presencia de grupos armados ilegales, destacando el narcotráfico, las milicias y los mineros ilegales, que intensifican los riesgos y amenazas a las poblaciones locales, especialmente a las mujeres. Además de las frecuentes prácticas violentas con graves consecuencias para mujeres y niñas, la presencia de estos hombres fuertemente armados ha resultado en la ocupación de partes significativas del territorio de los pueblos tradicionales, restringiendo el acceso a estas regiones en el interior del bosque. Esta situación se agravó con la llegada de miembros de facciones de Río de Janeiro y São Paulo a las cárceles de la Región Amazónica. Como reflejo del fortalecimiento de las facciones, las participantes de la investigación relatan que los rituales de iniciación en estos grupos están marcados por la violencia y se basan en la construcción de masculinidades violentas. Esta realidad tiene consecuencias directas en la violación de los derechos y en la integridad física de las personas que viven en la región.

“No es solo el hecho de perder el derecho de ir y venir dentro de tu propio territorio. Son esas prácticas violentas, sabes. Parece que, para entrar a la facción, el tipo necesita matar a alguien. No importa quién. Nuestras vidas están en riesgo no solo porque podemos ser victimizadas así, sin más, sino también porque estos rituales traen la normalización de la violencia en un ambiente que ya es machista. Ya se basa en una construcción del hombre como un ser violento.”

- Defensora residente en un quilombo en la Amazonía deforestada

Además del tráfico de drogas y armas, hay minería ilegal y rumores sobre tráfico humano por los ríos de la Amazonía. También se practica la deforestación para el tráfico de animales y madera, así como la pesca ilegal. En estos últimos casos, se señala la connivencia del poder público y la actuación de agricultores, así como la llamada agromilicia, definida por las participantes como policías sin uniforme actuando con el agronegocio. En un relato conmovedor, una mujer indígena contó cómo estos grupos buscan el apoyo de los pueblos tradicionales que, en situación de vulnerabilidad y escasez, terminan siendo conniventes con diversas formas de violencia de género contra mujeres y niñas, en particular indígenas.

“Yo estaba allí para hacer otras cosas, con las parientes. Pero pasé por un lugar determinado y vi a los propios parientes entregando a una niñita al minero. Era muy joven. Utilizada como moneda de cambio. Quería llorar, hacer algo. Pero solo respiré profundo, fingí que no vi y seguí. No sé qué fue más violento, ver la escena o fingir que no vi para seguir teniendo acceso a ese territorio.”

- Defensora indígena residente en la Amazonía urbana

Como podemos observar, los desafíos asociados a los territorios amazónicos son inmensos y generan amenazas directas a la seguridad y derechos de las poblaciones locales. Cuestiones relacionadas con el género resultan en un efecto desproporcionado y específico en mujeres y niñas que carecen de marcos de protección adecuados.

La Mujer Amazónica

En todos los lugares del mundo, las mujeres que cuestionan roles de género tradicionales enfrentan amenazas. En la Amazonía, esto no es diferente. Además de la violencia generalizada contra las mujeres, que sitúa a los estados amazónicos en la cima del ranking de violencia sexual,³⁰ las mujeres en posición de liderazgo enfrentan diversas formas de violencia utilizadas como estrategia para silenciarlas y relegarlas a roles tradicionales, y en posición de sumisión.

“Cuando asumimos este papel de liderazgo del movimiento indígena, como mujer indígena, principalmente, no hay seguridad. Hay una inestabilidad, tanto dentro del territorio indígena como fuera de él, porque nuestra lucha y nuestra causa es una sola, nos une, une a todas las mujeres indígenas. (...) las denuncias que se hacen de abuso, de violencia, contra mujeres, niños, ancianos y jóvenes, eso afecta a mucha gente, no solo a hombres, sino a la gobernanza, a los derechos. Entonces nos sentimos inseguras en este sentido, de no haber seguridad para nosotras, es una amenaza a la vida, ¿verdad? Entonces existe esta cuestión sí, pero no nos detenemos.”

- Defensora indígena residente en la Amazonía urbana

Estas violencias, muchas veces sutiles, tienen efectos perversos en la actuación de estas mujeres, incluso dentro de sus hogares. Si, por un lado, estos actos surgen como respuesta al creciente papel político que estas mujeres deciden asumir públicamente, por otro, los agresores pueden ser personas cercanas: familiares, compañeros y amigos. Al mismo tiempo, también hay agresores anónimos, involucrados en economías lícitas e ilícitas, que ejercen presión sobre el bioma amazónico. Como consecuencia, observamos violencias sutiles y otras no tanto, directas e indirectas, acumulándose contra estas mujeres que desempeñan un papel fundamental en la defensa de su territorio y bioma. ¿Pero por qué ocurre esto?

Los roles de género, construidos histórica y socialmente, afectan a todos los individuos, impactando aún más a las mujeres con otros marcadores identitarios. Estas dinámicas en territorios amazónicos presentan desafíos específicos al ejercicio del liderazgo por parte de las defensoras, dada la multiplicidad cultural y características geográficas únicas de la región, abarcando mujeres rurales, ribereñas, urbanas, indígenas o quilombolas. Las participantes de esta investigación relataron que el proceso para ser aceptadas como líderes fue violento y estuvo marcado por la invisibilización, deslegitimación y silenciamiento de su protagonismo. Tales desafíos adquieren capas distintas debido a la diversidad de sus identidades, como LGBTQIA+, indígenas, quilombolas o jóvenes. Al posicionarse como líderes y protagonistas, estas mujeres cuestionan los roles de género tradicionales y, así, se convierten en víctimas de los más diversos tipos de violencia, incluida la doméstica. Esta inseguridad muchas veces las lleva a alejarse de sus trabajos y causas, o a sufrir serios impactos en su salud mental. Aquellas que persisten en la lucha, en muchos casos, se ven obligadas a abandonar sus territorios.

“Cuando decimos que la sociedad es machista, patriarcal, no estamos hablando sólo de la derecha o extrema derecha. Estamos hablando de una sociedad, una estructura de sociedad. (...) Y el lugar de la mujer, ese lugar de la mujer líder, de la mujer que habla, es un lugar que se conquista a través del enfrentamiento de las mujeres. (...) Cuando somos mujeres y estamos en la lucha, necesitamos imponernos. Y cuando venimos de un territorio violento, lo primero que se nos exige es no tener miedo.”

- Defensora residente en la Amazonía deforestada

“Siendo mujer e indígena, el prejuicio tiene un doble peso. Porque, aunque seas una mujer que estudia, una mujer con principios y valores, que hace un excelente trabajo, la gente siempre te margina por ser mujer, por ser indígena. Siempre estás en ese dilema de demostrar tu capacidad para desarrollar y llevar a cabo cualquier actividad que te asignen. Tu capacidad siempre está en juego por ser mujer y, especialmente, por ser indígena.”

- Defensora indígena residente en la Amazonía deforestada

“Cuando niegan nuestro espacio de voz, también es una forma violenta de intentar callarnos. Cuando usan nuestro espacio y nuestra voz para distorsionar lo que realmente es la lucha, porque no podemos querer estar en un espacio más grande sin la aprobación de los demás, de los otros líderes. Y si hay un grupo pequeño, el ataque contra nosotras es mayor. Y, sobre todo, lo que me pone muy triste es cuando una mujer indígena también nos ataca.”

- Defensora indígena residente en la Amazonía forestal

En estos casos, los agresores suelen ser personas muy cercanas y, como resultado, algunas mujeres se refugian en la soledad y el aislamiento como mecanismos de defensa.

“Estoy acostumbrada a estar sola para que no haya nadie mandándome. Tuve que crear herramientas de defensa para sobrevivir. Tengo la expresión de una mujer enojada para sobrevivir. Y soy juzgada por eso.”

- Defensora residente en un quilombo en la Amazonía bajo presión

En este contexto, las mujeres defensoras desafían las reglas sociales, siendo frecuentemente comparadas con hombres por ser “decididas, duras, independientes y sin miedo”. Al mismo tiempo, las participantes de la investigación resaltaron que las propias mujeres no reflexionan sobre lo que significa ser mujer, mucho menos una mujer amazónica. Esta falta de información, sumada a una educación sexual insuficiente, dificulta la ruptura con los patrones sociales, colocando a mujeres de diferentes generaciones en un círculo vicioso. En este ciclo, muchas abandonan los estudios aún jóvenes, generalmente debido a un embarazo precoz, y entre los 20 y 30 años llegan a tener más de cinco hijos. En contraparte, muchos hombres abandonan sus familias sin dar ningún tipo de explicación o apoyo.

“Las personas nos miran siempre como guerreras, siempre como fuertes, y nunca observan las fragilidades... porque siempre tenemos que ser fuertes, tenemos que mostrar que somos fuertes para conseguir ese espacio de defensora de derechos y, principalmente, para traer más mujeres. Esto es muy desafiante, mucho, demasiado. Creo que ser una mujer defensora es definir tu palabra, desafiarte a ti misma, ¿sabes? Para que conquistemos ese espacio. Porque es muy fácil que las personas valoren a alguien cuando está en un espacio como el de Sônia [Guajajara], pero también es muy fácil golpear, muy fácil criticar, por ser mujer. Y eso termina doliendo mucho, porque, por ejemplo, acompaño a muchas mujeres y siempre veo cuán desafiante es ser madre y ser cacique, ser líder y tener que dividirse entre todo eso. Una madre no puede dejar al hijo que ya dicen que es abandono. Una madre no puede dejar mucho la casa porque también es abandono. Y ahí vienen las críticas del movimiento.”

- Defensora indígena residente en la Amazonía forestal

Las mujeres que estudian, se separan o trabajan viven la agotadora realidad de las dobles jornadas. Algunas defensoras que son madres relatan haber pasado noches en filas para conseguir un lugar en la escuela o una consulta médica, ya que no cuentan con el apoyo de terceros. Sienten que, para defenderse, necesitan aprender a ser autosuficientes en todos los aspectos de la vida, y perciben que sus luchas muchas veces son invisibles para la sociedad.³¹

A las violencias sutiles relacionadas con el género, se suman violencias directas, ambas generando efectos nefastos en la integridad física y psicológica de estas mujeres. Muchas defensoras entrevistadas relatan ser víctimas de violencia sexual, doméstica e intrafamiliar. En algunos casos, las experiencias de violencia fueron tan traumáticas que hoy en día prefieren no involucrarse directamente con el asunto.

Ellas relatan que muchas mujeres aún desconocen sus derechos, no logran identificar situaciones de violencia y mantienen relaciones de dependencia con parejas abusivas y violentas debido al fuerte prejuicio contra mujeres separadas. La subnotificación es alta y la falta de acción del Estado en relación con los casos denunciados trae complicaciones adicionales.

“Yo soy víctima de violencia sexual: fui violada cuando tenía 9 años. Mi fragilidad comenzó ahí, por la depresión, la ansiedad, entre otros problemas que esa violencia me causó cuando era niña. El movimiento indígena fue una puerta que se abrió para mí, también para curarme – no curarme exactamente, sino facilitar un poco mi convivencia con todo eso durante gran parte de mi vida.”

– Defensora indígena residente en la Amazonía forestal

Mujeres Defensoras Proponen Soluciones

El trabajo cotidiano realizado por muchas de estas mujeres, que con frecuencia no se ven ni se reconocen como defensoras, tiene un papel fundamental en el fortalecimiento del tejido social, en la promoción de medios de producción sostenibles y en la defensa de derechos fundamentales. En este contexto, buscamos identificar las soluciones propuestas por ellas, basadas en sus experiencias y en el papel que desempeñan en la sociedad. Se trata de propuestas para resolver desafíos que afectan a todos. A continuación, presentamos aquellas que fueron establecidas como prioridad por un grupo de mujeres en Marabá.

Para el Estado brasileño, las defensoras sugirieron:

- **Presencia del Estado y mejora en la prestación de servicios para los pueblos originarios y poblaciones rurales.**

De manera general, las instituciones públicas deben cumplir su papel constitucional en la Región Amazónica. Esto es particularmente relevante porque los pueblos tradicionales demandan servicios diferenciados, desarrollados en colaboración directa con los beneficiarios. El primer punto es el soporte y seguimiento de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) con relación a las diversas formas de violencia cometidas contra los pueblos indígenas. En cuanto a la salud (incluyendo proyectos orientados a la salud mental), educación y accesibilidad (incluyendo transporte, señal de celular e internet de banda ancha) – y siempre teniendo en cuenta todas las especificidades de las poblaciones – es evidente la falta de acceso a servicios esenciales, tanto por la insuficiente infraestructura en las comunidades como por prejuicios.

Es crucial discutir el modelo adoptado para la construcción de nuevas carreteras, la distribución de energía y el esquema tradicional de desarrollo, que intensifica la ocupación desordenada, los conflictos sociales y la deforestación. Las soluciones deben estar respaldadas por la vasta red de ríos navegables de la región,³² promoviendo mejoras en el transporte fluvial y priorizando la inversión en fuentes de energía renovable, en sustitución a los combustibles fósiles.

Para abordar estas dificultades, las defensoras crearon proyectos y organizaron encuentros, talleres y ferias con el objetivo de cambiar la visión sobre los pueblos tradicionales. Estas iniciativas también buscan mejorar las instituciones educativas y de salud, tomando en consideración las realidades dentro y fuera de las comunidades. En busca de servicios diferenciados y de la mejora en la calidad de los establecimientos educativos, ellas están trabajando con secretarías municipales y estatales, y luchando también por el aumento del salario de los profesores y profesionales de salud indígena. Protección del medio ambiente y lucha contra actividades ilegales

- **Protección del medio ambiente y lucha contra actividades ilegales.**

La preservación del medio ambiente y la regularización de la tenencia de la tierra son temas intrínsecamente relacionados. Los territorios ocupados por los pueblos tradicionales concentran gran parte de los bosques en pie y de los ríos limpios, demostrando una convivencia armónica con la naturaleza. Por lo tanto, acciones de regularización territorial y ambiental, que incluyen la creación, titulación, demarcación y consolidación de Tierras Indígenas (TI), Reservas Extractivistas (Resex), Quilombos, Asentamientos, Unidades de Conservación y similares, son fundamentales para la agenda ambiental. Dichas medidas aseguran que la tierra cumpla plenamente su función social, principalmente en el estado de Amazonas, que alberga la mayor parte de los bosques públicos no destinados de Brasil.³³

El reconocimiento de estos territorios tiene el poder de potenciar la lucha contra el hambre y las violencias sufridas por los pueblos tradicionales. Esto es especialmente cierto para las defensoras, debido a la inversión en economías sostenibles y a la reducción de los conflictos con terratenientes, milicianos, mineros ilegales, ocupantes ilegales, poseedores y facciones criminales. Además, las tierras deben ser protegidas por el Estado incluso antes de la conclusión de los procesos legales de posesión.

Las instituciones públicas de seguridad deben dar prioridad y continuidad a las denuncias de violencias ocurridas en estos territorios, reconociéndolas públicamente, demostrando solidaridad y aumentando la presencia de la Policía Federal, especialmente en las fronteras nacionales, donde el tráfico de drogas es una realidad.

- **Ampliación de las inversiones y apoyos destinados a la protección, seguridad y preservación de la vida de defensoras de derechos humanos.**

Se destaca la reestructuración del programa de protección de defensores de derechos humanos y la creación de un Plan Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos. Este plan busca orientar las políticas del área, dando especial énfasis a los ambientalistas. También se propuso incluir una perspectiva de género y una visión interseccional, esenciales para la elaboración de marcos normativos e iniciativas eficaces.

En términos de políticas y redes de protección, se mencionó la necesidad de simplificar y ampliar los procesos de acogida, principalmente en la Región Amazónica. Es fundamental, dentro de estos programas, proporcionar apoyo financiero a las defensoras amenazadas, permitiendo, por ejemplo, mejorar la seguridad de sus residencias con rejas y cámaras, así como ofrecer casas de apoyo para aquellas que necesiten abandonar sus hogares.

- **Seguimiento de las denuncias por parte del Estado.**

Es evidente que la formalización e investigación de las denuncias desempeñan un papel fundamental. Además de ser un instrumento que fortalece la confianza de las mujeres en el Estado, la responsabilización sistemática de agresores puede impactar en la disuasión y prevención de violaciones de derechos contra poblaciones marginadas.

- **Mejorar la atención, acogida y respuesta a la violencia contra mujeres, jóvenes y niños**

Garantizar servicios públicos, como las DEAMs (Delegaciones Especializadas de Atención a la Mujer) funcionando las 24 horas del día, y programas como el Proyecto Paz Recuperando Jóvenes (PROPAZ)³⁴ – enfocado en la atención integral e interdisciplinaria a niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en el estado de Pará y sus familiares – fueron señalados como esenciales. La atención cuidadosa y empática, que considera las realidades y singularidades de estas mujeres, sería un diferencial, dicen las defensoras, que también resaltan la importancia de las asociaciones de la sociedad civil enfocadas en mujeres víctimas de violencia sexual, ofreciendo apoyo psicológico y lucha activa contra este tipo de agresión.

- **Incentivo material y financiero a grupos, asociaciones y/u organizaciones de mujeres**

Las asociaciones y organizaciones de mujeres son vistas como cruciales para que las mujeres amazónicas se movilicen en torno a intereses comunes, adoptando una perspectiva de género que reconozca su diversidad. En algunos casos, estas organizaciones contribuyen a la generación de ingresos, aumentan la visibilidad y estimulan el protagonismo. Así, las defensoras sugieren que el Estado apoye a estas organizaciones.

Recomendaciones para organizaciones de la sociedad civil, academia, colectivos y las propias defensoras:

- **Autonomía financiera y redes de protección alternativas.**

La asignación de recursos, tanto materiales como financieros, provenientes de donaciones de la sociedad civil, tanto nacional como internacional, es de extrema relevancia para las poblaciones desatendidas, garantizando su independencia de posibles manipulaciones o intercambios de recursos por favores políticos. Además, se debe considerar la autonomía de las comunidades en la recopilación de pruebas y documentación de casos de violencia para las redes de protección, ya que muchas denuncias no reciben el seguimiento adecuado.

- **Desarrollo de metodologías de cuidado y autocuidado basadas en conocimientos locales, comunitarios y regionales.**

Como forma de mantenerse activas en la defensa de los derechos y preservar su integridad física, mental y emocional, las mujeres defensoras enfatizan la necesidad de fortalecer prácticas de autocuidado y autoestima. En este contexto, se destaca el valor de las hierbas y baños medicinales tradicionales de los pueblos locales. Son prácticas ancestrales, basadas en los conocimientos de cada comunidad, que fomentan el empoderamiento y la autonomía femenina, fortaleciendo al mismo tiempo la unión entre las mujeres. Estas prácticas se transmiten entre generaciones y funcionan como fuente de ingresos.

- **Proporcionar espacios para que los pueblos tradicionales expresen sus vivencias.**

Las comunidades tradicionales han encontrado medios para compartir sus realidades desde sus propias perspectivas, aprovechando las redes sociales, espacios públicos y académicos para visitar y redefinir la imagen que se tiene de ellas. Al ocupar nuevos espacios para expresarse, por mérito propio y con el apoyo de alianzas con la sociedad civil, pueden divulgar y presentar de manera más adecuada quiénes son los pueblos de la Amazonía, dónde viven, y sus luchas contra las violencias que sufren, amplificando sus voces tanto a nivel local como nacional. Esta forma de actuar ha sido fundamental para presionar al Estado a actuar en favor de estas poblaciones, evidenciando leyes y programas que muchas veces existen “sólo en papel”. Además, esta actuación ha influenciado internamente a las comunidades, especialmente a jóvenes y mujeres, que empiezan a reconocer sus potencialidades en nuevos contextos.

El respeto y fortalecimiento de los saberes ancestrales y tradicionales son cuestiones centrales ante los desafíos enfrentados en la región. Mujeres defensoras han estado invirtiendo en la elaboración de políticas antirracistas que consideren sus especificidades. Algunas defensoras articulan movimientos de terreros de candomblé³⁵ para oponerse a proyectos políticos que refuercen la intolerancia religiosa, y también contribuyen en la formulación de políticas que aseguren los derechos de los pueblos y religiones de matriz africana. Las políticas de cuotas en las universidades y el papel de los movimientos estudiantiles para la amplificación de sus voces fue otro punto abordado por las defensoras.

- **Desarrollo de producciones académicas.**

Es primordial invertir en investigaciones sobre temas que impactan la región, con el fin de generar evidencias que orienten políticas públicas. Así, será posible examinar, por ejemplo, la relación entre agrotóxicos y salud, así como reforzar la agenda de justicia climática (racismo ambiental) en lo que respecta a la seguridad y protección de las defensoras de los ríos y bosques.

“Tengo tantos sueños, pero para 2030 sueño con la regularización fundaría y ambiental de Brasil, con todos los territorios creados, titulados, demarcados y consolidados (TIs, Resexs, Quilombos, Asentamientos, etc.), con la tierra desempeñando plenamente su función social, nunca más el hambre para quienes producen y nunca más la sangre de quienes mantienen la vida en este planeta. (...) demarcar es fundamental, pero garantizar la manutención de ese derecho y el buen vivir de los pueblos es el mayor de los sueños, ¿verdad?”

- Mujer amazónica

Referencias Bibliográficas

- Arora-Jonsson, S. (2011). "Virtue and vulnerability: Discourses on women, gender and climate change," *Global Environmental Change*, vol. 21, n.º. 2 (Majo), pp. 744-51.
- Barnett, J., Adger, N. W. (2007). "Climate change, human security and violent conflict," *Political Geography*, vol. 26, n.º. 6 (Agosto, 2007), pp. 639-55.
- Boulton, C.A., Lenton, T.M. & Boers, N. (2022). Pronounced loss of Amazon rainforest resilience since the early 2000s. *Nat. Clim. Chang.* 12, pp. 271-278.
- Center for International Forestry Research (CIFOR), Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). 2015. *Gender and Climate Change: Evidence and experience.* <https://www.jstor.org/stable/resrep01985>
- Comissão Pastoral da Terra (2022). *Conflitos no campo Brasil 2021.* <https://www.cptnacional.org.br/publicacoes-2/destaque/6001-conflitos-no-campo-brasil-2021>
- Castillejo, C., Domingo, P. (2022). *Women, Peace and Security: breaking down silos.* ODI thematic note. Abril de 2022.
- Chandra, A. (2017). "Gendered vulnerabilities of smallholder farmers to climate change in conflict prone areas: A case study from Mindanao, Philippines," *Journal of Rural Studies*, vol. 50, pp. 45-59.
- Coradin, L., Camillo, J., Guimarães Vieira, I. C. (2022). *Espécies Nativas da Flora Brasileira de Valor Econômico. Atual ou Potencial: Plantas para o Futuro - Região Norte.* Brasília, DF, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
- de Jonge Oudraat, C. (2019). "The WPS agenda and strategy for the twenty first century," eds S. E. Davies e J. True, *The Oxford Handbook of Women, Peace, and Security.* Oxford University Press, Oxford.
- Deng, D. (2016). *Between a rock and a hard place: Land rights and displacement in Juba, South Sudan.* Juba: South Sudan Law Society.
- Derbyshire, H., Siow, O., Gibson, S., Hudson, D. & Roche, C. (2018) "From silos to synergies: learning from politically informed, gender aware programming." Birmingham: Developmental Leadership Program, Universidad de Birmingham.
- Ferreira, I. (2021). "Genética ajuda a demonstrar colapso populacional de povos indígenas no Brasil após a chegada de europeus". *Jornal da USP.* <https://jornal.usp.br/ciencias/genetica-ajudaa-demonstrar-colapso-populacional-de-povos-indigenas-no-brasil-apos-chegada-de-europeus/>.
- Gênero e Clima. Why gender and climate change? <https://generoeclima.oc.eco.br/infographicwhy-gender-and-climate-change/>
- George, N., Shepherd, L. (2016). "Women, peace and security: Exploring the implementation and integration of UNSCR 1325," *International Political Science Review*, vol. 37, n.º 3, pp. 297-306.
- Glazebrook, T., E. Opoku (2018) "Defending the defenders: Environmental protectors, climate change and human rights." *Ethics and the Environment, Special Issue in Honor of Victoria Davion*, ed. Piers Stephens, 23(2), pp. 83-110.

Glazerbrook, T. (2011) Women and climate change: a case study from northeast Ghana. *Hypatia*, vol. 26, n° 4, Responsibility and Identity in Global Justice (FALL), pp. 762-782.

Hudson, N. F. (2013). UNSCR 1325: The challenges of framing women's rights as a security matter, NOREF Policy Brief, Marzo de 2013.

Huq, S., Reid, H. & A. Murray, L. (2006). Climate change and development links. International Institute for Environment and Development.

Instituto Igarapé (2021). Vitórias-régias: na proteção dos direitos humanos e do meio ambiente. <https://igarape.org.br/temas/seguranca-climatica/defensoras-da-amazonia/>

Instituto Igarapé (2022). Governar para não entregar: uma agenda de Segurança Multidimensional para a Amazônia brasileira. <https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Agenda-deSeguranca-Multidimensional-para-a-Amazonia.pdf>.

Instituto Igarapé (2022). GPS do Espaço Cívico. Boletim trimestral 05. <https://igarape.org.br/boletim-gps-do-espaco-civico-5/>

Inter-American Commission on Human Rights. Resolutions and other resources. <https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/en/iachr/mandate/what.asp>.

Jiménez Thomas Rodriguez, D., Harper, C. & George, R. (2021) "Mobilising for change: how women's social movements are transforming gender norms." ALIGN Report. Londres, ODI.

Kameri-Mbote, P. (2013) Climate Change and Gender Justice: International Policy and Legal Responses. IN: Ruppel, O. et al. Climate Change: International Law and Global Governance: Volume I: Legal Responses and Global Responsibility.

Kaijser, A. & Kronsell, A. (2014). "Climate change through the lens of intersectionality," *Environmental Politics*, vol. 23, n° 3, pp. 417-33.

Kirby, P. and Shepherd, L. (2016). "Reintroducing women, peace and security," *International Affairs*, vol. 92, n° 2.

Kronsell, A. (2019). "WPS and climate change," IN: S. E. Davies e J. True, *The Oxford Handbook of Women, Peace, and Security*. Oxford University Press, Oxford, 2019.

Mobjörk, M. et al. (2016) Climate-related Security Risks: Towards an Integrated Approach. SIPRI, Stockholm Universidad e le Swedish Institute of International Affairs, Estocolmo, outubro de 2016.

Mobjörk, M. & van Baalen, S. (2016), Climate change and violent conflict in East Africa: Implications for policy, SIPRI Policy Brief, abril de 2016.

Monitoring of the Andean Amazon Project (2022). MAAP#164: Amazon tipping point - Where are we? <https://www.maaproject.org/2022/amazon-tipping-point/>.

Nações Unidas, Banco Mundial (2018), Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. Banco Mundial, Washington, DC.

Ní Aoláin, F. & Valji, N. (2019). "Scholarly Debates and Contested Meanings of WPS." Ed. Davies, S. E. y True, J. *The Oxford Handbook of Women, Peace, and Security*. Nova York, Oxford University Press, pp. 53-66.

- Oxfam (2019). Women Defenders of agricultural, territorial and environmental rights in Colombia. Risking their lives for peace. <https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620872/bp-colombia-women-environmental-defenders-021019-en.pdf;jsessionid=E92A3F588B7795988F3F35F60809DA69?sequence=2>.
- Popovic, N. et al. (2010), Planning for Action on Women and Peace and Security: National-level Implementation of Resolution 1325 (2000) United Nations, Nova York.
- Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada - RAISG (2020). Amazônia sob Pressão 2020. São Paulo e Belém; Lima, Santa Cruz de La Sierra; Bogotá; Quito; Caracas.
- Resoluções das Nações Unidas sobre a agenda Mulheres, Paz e Segurança. <http://www.peacewomen.org/why-WPS/solutions/resolutions>
- Smith, E. S. (2020). "Climate change in women, peace and security national action plans." SIPRI insights on peace and security, junio de 2020. <https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-06/sipriinsight2007.pdf>
- Sultana, F. (2014), "Gendering climate change: Geographical insights," *Professional Geographer*, vol. 66, nº 3, pp. 372-81.
- Tamaru, N. & O'Reilly, M. (2018) How women influence constitution making after conflict and unrest. Inclusive Security Research Report. Washington DC: Inclusive Security.
- Tanyag, M. & True, J (2019). Gender responsive alternatives on climate change from a feminist standpoint. C. Kinnvall and H. Rydström, Climate Hazards, Disasters, and Gender Ramifications. Routledge, Londres.
- UNEP, UN-Women, DPPA, UNDP. (2020) Gender, Climate and Security: sustaining inclusive peace on the frontlines of climate change. https://dppa.un.org/sites/default/files/gender_climate_and_security_report.pdf.
- UNEP, UN Women, PBSO, UNDP (2013) Women and Natural Resources: Unlocking the Peacebuilding Potential. Nova York, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
- Waisbich, L., Risso, M., Husek, T. & Brasil, L. (2022). O Ecossistema do crime ambiental na Amazônia: uma análise das economias ilícitas da floresta. Artículo Estratégico del Instituto Igarapé.
- Willett, S. (2010), "Introduction: Security Council Resolution 1325: Assessing the impact on women, peace and security," *International Peacekeeping*, vol. 17, nº 2, abril de 2010, pp. 142-58.
- World Wide Fund for Nature (WWF). Protecting the Amazon can protect the Climate. https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/protecting_the_amazon_can_protect_the_climate_www_lai_nascc.pdf
- Yoshida, K. (2019) "The nature of women, peace and security: where is the environment in WPS and where is WPS in environmental peacebuilding?", Women, Peace and Security Working Paper Series, da London School of Economics and Political Science. Londres, 2019.

Notas finales

- 1 Por identidad de género, nos referimos a la forma en que las personas se reconocen en relación con los múltiples géneros, lo que abarca una amplia variedad de experiencias. Esto incluye a mujeres cisgénero y transgénero, y personas no binarias, entre otros individuos que no se ajustan a una única categoría de género.
- 2 Quilombolas are descendants of escaped slaves.
- 3 Género e Clima. Why gender and climate change? <https://generoeclima.oc.eco.br/infographic-why-gender-and-climate-change/>.
- 4 Somos Vitória's régias. Infografía con los resultados de una encuesta realizada a 287 mujeres defensoras de Brasil, Colombia y Perú. <https://igarape.org.br/temas/seguranca-climatica/defensoras-da-amazonia/somos-vitorias-regias/>.
- 5 Comissão Pastoral da Terra (2023). Conflitos do Campo 2022. <https://www.cptnacional.org.br/publicacoes-2/destaque/6354-conflitos-nocampo-brasil-2022>
- 6 Uma Concertação pela Amazônia. Agenda 2030: As 5 Amazônias: bases para o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. <https://concertacaoamazonia.com.br/estudos/as-5-amazonias-bases-para-o-desenvolvimento-sustentavel-da-amazonia-legal/>
- 7 WWF. Protecting the Amazon can protect the Climate. https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/protecting_the_amazon_can_protect_the_climate_www_lai_nascc.pdf
- 8 Uma Concertação pela Amazônia. Agenda 2030: As 5 Amazônias: bases para o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. <https://concertacaoamazonia.com.br/estudos/as-5-amazonias-bases-para-o-desenvolvimento-sustentavel-da-amazonia-legal/>
- 9 Coradin, L., Camillo, J. y Guimarães Vieira, I. C. (2022). Espécies Nativas da Flora Brasileira de Valor Econômico. Atual ou Potencial: Plantas para o Futuro - Região Norte. Brasília: DF: MMA, p. 25
- 10 Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada - RAISG (2020). Amazônia sob Pressão 2020. São Paulo y Belém; Lima y Santa Cruz de La Sierra; Bogotá; Quito y Caracas.
- 11 Heck, E., Loebens, F. D. y Carvalho, P. (2005). Amazônia. Os povos da Floresta. Instituto Sociedade, População e Natureza.
- 12 Comissão Pastoral da Terra (2023). Conflitos do Campo 2022. <https://www.cptnacional.org.br/publicacoes-2/destaque/6354-conflitos-nocampo-brasil-2022>
- 13 Uma Concertação pela Amazônia. Agenda 2030: As 5 Amazônias: bases para o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. <https://concertacaoamazonia.com.br/estudos/as-5-amazonias-bases-para-o-desenvolvimento-sustentavel-da-amazonia-legal/>
- 14 La zona deforestada aún alberga una cantidad sustancial de restos de bosque, aunque parte de estas áreas ya haya sufrido degradación debido a la explotación predatoria de madera. La Amazonía deforestada tiene una ocupación más antigua y una red de carreteras más extensa en la región.
- 15 La Amazonía no forestal cuenta con una mejor red de carreteras, infraestructura e internet en comparación con el resto de la Amazonía, y predomina la cultura de la soja.
- 16 El Cerrado es un bioma vasto y diversificado, ubicado en la meseta central de Brasil y caracterizado, aunque no únicamente, por la sabana. [https://www.teseopress.com/diccionarioagro/chapter/cerrado/#:~:text=Definici%C3%B3n,formaciones%20boscosas\)%20y%20los%20campos.](https://www.teseopress.com/diccionarioagro/chapter/cerrado/#:~:text=Definici%C3%B3n,formaciones%20boscosas)%20y%20los%20campos.)
- 17 Waisbich, L., Rizzo, M., Husek, T. y Brasil, L. (2022). O Ecosistema do crime ambiental na Amazônia: uma análise das economias ilícitas da floresta. Artículo Estratégico del Instituto Igarapé.
- 18 UNEP, UN-Women, DPPA, UNDP. (2020) Gender, Climate and Security: sustaining inclusive peace on the frontlines of climate change. https://dppa.un.org/sites/default/files/gender_climate_and_security_report.pdf.
- 19 Magalhães, A., Camargos, D. y Junquera, D. "Os intereses econômicos por trás da destruição da Amazonia". Repórter Brasil. 24/08/2019. <https://reporterbrasil.org.br/2019/08/os-interesses-economicos-por-tras-da-destruicao-da-amazonia/>
- 20 Instituto Igarapé (2022). GPS do Espaço cívico - Boletim 5. Marzo de 2021. <https://igarape.org.br/en/civic-space-gps-5/>
- 21 Comissão Pastoral da Terra (2023). Conflitos no Campo 2022. <https://www.cptnacional.org.br/downlods?task=download.rendid=14302&catid=41&m=0>
- 22 Ibid.
- 23 Ibid.
- 24 Instituto Igarapé. Somos Victorias Regias. <https://igarape.org.br/temas/seguranca-climatica/defensoras-da-amazonia/somos-vitorias-regias-esp/>
- 25 United Nations Climate Change. Five Reasons Why Climate Action Needs Women. 8 de marzo de 2023. <https://unfccc.int/news/five-reasonswhy-climate-action-needs-women#:~:text=Empowering%20women%20in%20agriculture%20can,the%20effects%20of%20climate%20change.>
- 26 Ley General de Protección de Datos: <https://www.stj.jus.br/sites/portaip/Leis-e-normas/lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais-lgpd#:~:text=A%20Lei%20Geral%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o,vigor%20em%20setembro%20de%202020>

- 27 CONAQ. Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos. <https://conaq.org.br/>
- 28 Portal G1 (2023). Alvo de denúncias por negligência médica, Hospital Materno Infantil enfrenta superlotação e registra mortes em Marabá, no Pará. Portal G1, 27 de enero de 2023. <https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2023/01/27/alvo-de-denuncias-por-negligencia-medica-hospital-maternoinfantil-enfrenta-superlotacao-e-registra-mortes-em-maraba-no-pa.ghtml>
- 29 Para obtener más información sobre el proyecto “Guerreiras da Floresta” de Maranhão, donde mujeres lideran acciones de gestión ambiental y defensa territorial de sus tierras ancestrales, visite el sitio web del Instituto Sociedade, População e Natureza: <https://ispn.org.br/gerreiras-da-floresta-protagonizam-iniciativas-de-dialogos-e-apoio-aos-povoados-do-entorno-da-terra-indigena-caru-ma/>
- 30 De acuerdo con la plataforma EVA del Instituto Igarapé, la tasa de violencia sexual en los estados de la Amazonía Legal es casi el doble del promedio nacional, y cuatro de los cinco estados con los mayores índices de violencia sexual del país se encuentran en esta región.
- 31 Entre los ejemplos de movilizaciones de madres atípicas indígenas, se encuentra el Colectivo Acessibilíndigena, creado por indígenas con discapacidad pertenecientes a varios pueblos para abordar la temática de la accesibilidad y la lucha indígena. <https://www.instagram.com/acessibilindigena/>
- 32 Uma Concertação pela Amazônia. Agenda 2030: As 5 Amazônia: bases para o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. <https://concertacaoamazonia.com.br/estudos/as-5-amazonias-bases-para-o-desenvolvimento-sustentavel-da-amazonia-legal/>
- 33 Secretaría del Medio Ambiente de Amazonas. Amazonas es el estado con la mayor cobertura natural del país, según MapBiomás. 15 de diciembre de 2021. <https://meioambiente.am.gov.br/amazonas-e-o-estado-com-maior-cobertura-natural-do-brasil-aponta-mapbiomas/>.
- 34 Projeto Paz Recuperando Jovens (PROPAZ). <https://santacasa.pa.gov.br/propaz/#:~:text=Programa%20de%20atendimento%20exclusivo%20para,viol%C3%Aancia%20sexual%20e%20suas%20fam%C3%ADlias>
- 35 Santos Mota, C. & Bonfim Trad, L. A. (2011). Saúde Soc. São Paulo, V. 20, nº2, pp.325-337. “A gente vive pra cuidar da população: Estratégias de cuidado e sentidos para a saúde, doença e cura em terreiros de candomblé”. <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/bBcjM3zp3ZbSSyhhH3ydsTD/?format=pdf&lang=pt>

Autoras

Renata Avelar Giannini

Investigadora

Camila Nadalini de Godoy

Investigadora

Diseño gráfico

Raphael Durão

Coordinador Creativo

André Gutierrez

Diseñador gráfico practicante

Revisión de contenido

Melina Risso

Directora de Investigación

Katherine Aguirre

Investigadora

Defensoras

Elizângela Baré

Claudelice dos Santos

Melina Macuxi

Atener Wapichana

Angela Mendes

Celleny Servitta

Dina Carla

Dandara Rudsan

Vanuza Cardoso

Edición y revisión de texto

Melina Risso

Directora de Investigación

Debora Chaves

Editora

INSTITUTO IGARAPÉ

a think and do tank

El Instituto Igarapé es un think tank independiente, que realiza investigaciones, desarrolla soluciones y establece alianzas con el objetivo de impactar en las políticas y prácticas públicas y corporativas para abordar los principales desafíos globales. Su misión es contribuir a la seguridad pública, digital y climática en Brasil y en el mundo. Igarapé es una institución sin fines de lucro y apartidista, con sede en Río de Janeiro y con presencia a nivel local y global.

Para conocer más sobre el programa de seguridad climática del Instituto Igarapé visite: igarape.org.br/climate-security

Apoyo:

Instituto Igarapé

Rio de Janeiro - RJ - Brasil

Tel/Fax: +55 (21) 3496-2114

contato@igarape.org.br

facebook.com/institutoigarape

twitter.com/igarape_org

instagram.com/igarape_org

www.igarape.org.br

www.igarape.org.br